

XITOIY VA O‘ZBEK TILLARIDA EKOTURIZM ATAMASI YASALISH USULLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14238291>

Madinaxon Sobirova,

TDSHU 2-kurs magistranti,

Toshkent, O‘zbekiston, tel.: +998 94 6698585;

E-mail: rakhimovna.2211@gmail.com.

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada ekoturizmga oid terminlarning xitoy va o‘zbek tillarida yasalish usullari keltirilgan. Sinxron aspketda ekoturizm terminlarining ma’lum qismi misol tariqasida berilib, ularning ttahlili amalga oshirilgan. Maqolani yozishdan maqsad, xitoy va o‘zbek tilidagk ekoturizm terminlarini chog‘ishtirma tahlilini berish. Mazkur maqola turizm sohasi vakillari va tilshunoslar uchun nazariy ahamiyatga ega.*

***Kalit so‘zlar:** transliteratsiya, kalka, turist, turizm, affiksatsiya, reduplikatsiya, prefiks, affiks.*

***Аннотация.** В данной статье представлены способы создания терминов экотуризма на китайском и узбекском языках. В синхронном аспекте в качестве примера приводится определенная часть терминов экотуризма и проводится их анализ. Цель написания статьи – провести сравнительный анализ терминов экотуризма Китая и Узбекистана. Данная статья имеет теоретическое значение для представителей туристической отрасли и лингвистов.*

***Ключевые слова:** транслитерация, калка, турист, туризм, аффиксация, редупликация, префикс, аффикс.*

***Abstract.** This article presents ways of creating ecotourism terms in Chinese and Uzbek languages. In the synchronous aspect, a certain part of the terms of ecotourism is given as an example, and their analysis is carried out. The purpose of writing the article is to provide a comparative analysis of Chinese and Uzbek ecotourism terms. This article is of theoretical importance for representatives of the tourism industry and linguists.*

***Key words:** transliteration, kalka, tourist, tourism, affixation, reduplication, prefix, affix.*

KIRSIH.

Bugungi kunda ekoturistik terminologiya tizimi ekoturizm sohasiga oid tizimlar lingvistikasi yoʻnalishini vujudga keltiradi. Mazkur tushunchalarning barcha sohalarga kirib kelishi terminologiya oldiga insoniyat ehtiyojlari uchun izohli va tarjima lugʻatlarini yaratishni taqozo qiladi. Bunday lugʻatlarda tarjima orqali soʻz yasalishi va qiyosiy tarjima orqali ekoturizm sohasiga oid terminologik birliklarinig turli tizimli tillardagi oʻziga xos lingvistik xususiyatlari aks ettiriladi. Terminlarning yildan yilga oʻzgarishi va yangi terminlarning paydo boʻlishi fan, taʼlim, ishlab chiqarish va innovatsiya sohalarining taraqqiyoti bilan uzviy bogʻliqdir. Tabiiy holda sohalarning taraqqiyoti turli soha mutaxassislarining shu soha yutuqlaridan keng foydalanishi sababli terminlarga boʻlgan eʼtibor ortmoqda va yangi terminlar paydo boʻlmoqda. Boshqa xorijiy tillardagi turli sohalarga doir terminlari mavjud boʻlgan ilmiy matnlarni oʻzbek tiliga tarjima qilish jarayonida yoki aksincha boʻganda turli xil muommolar paydo boʻladi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Sinxron apektida bir tilga doir boʻlgan termin maʼlum bir vaqtda, asosan, hozirgi vaqt misolida koʻrib chiqiladi. Yaʼni terminlarning avvalgi va keyingi holati muhim boʻlmaydi. Maʼlum sohadagi terminlardan nutq jamiyatidagi odamlar guruhi tomonidan qanday foydalanilishi tahlil qilinadi va tavsiflanadi. Shu oʻrinda Xitoy tilida ekoturizmga oid terminlarning sinxron aspektini ekologik turizmning turli shakllari va turlarini ifodalovchi soʻzlar misolida koʻrib chiqamiz. Ekoturizm turli shakllarga ega. Bular:

1. 自然保护 Zìrán bǎohù “Tabiatni muhofaza qilish turizmi” tarzida oʻzbek tiliga soʻzma- soʻz tarjima qilinadi. Tabiatni muhofaza qilish turizmi asosan tabiatni muhofaza qilish, oʻrmonlar, koʻllar va daryolar kabi tabiiy muhitni saqlash va tabiiy resurslarning biologik xilma-xilligini oshirishdan iborat.
2. 可持续发展旅游 Kě chíxù fāzhǎn lǚyóu “Barqaror rivojlanish turizmi”.
3. Asosan iqtisodiy oʻsishni, ijtimoiy rivojlanishni va atrof-muhitni muhofaza qilishni integratsiyalashdan iborat boʻlgan barqaror rivojlanish kontseptsiyasini davom ettirishga asoslanadi va manzarali joylarning barqaror rivojlanishiga faol yordam beradi.

Bundan tashqari ekoturizmga quyidagicha turlarini misol tarzida keltirish mumkin: 观光旅游 Guānguāng lǚyóu “diqqatga sazovor joylar turizmi”; 生态体验旅游 Shēngtài tīyàn lǚyóu “ekologik tajriba turizmi”; 参与旅游 Cānyù lǚyóu “ekologik ishtirok turizmi”. Barqaror diqqatga sazovor joylar turizmi asosan

diqqatga sazovor joylarni ko'rishdan iborat bo'lib, sayyohlar qisqa vaqt ichida tabiat manzaralari va madaniy landshaftlarni ziyorat qilishlari mumkin, bunda diqqatni manzarali joylarning tabiiy va madaniy muhitini himoya qilishga va zararni oldini olishga va kamaytirishga qaratadi. Ekologik tajriba turizmi deganda tabiiy ekologiyani chuqur anglash, tajriba va ishtirok etish, ishtirok turizmi esa kichik sayyohlik faoliyati ko'rinishida tushuniladi.

Ekoturizm sohasida eng ko'p ishlatiladigan terminlar:

1. 绿色旅游 Lüsè lǚyóu- yashil turizm
2. 自然保护区 Zìrán bǎohù qū- tabiat qo'riqxonasi
3. 生物多样性 Shēngwù duōyàng xìng- biologik xila- xillik
4. 自然遗产 Zìrán yíchǎn- tabiiy meros
5. 环境保护 Huánjìng bǎohù- atrof- muhitni asrash
6. 尊重自然 Zūnzhòng zìrán- tabiatni avaylash

Bu kabi terminlar xitoy tilidan o'zbek tiliga to'g'ridan to'g'ri so'zma- so'z tarjima qilinadi. Bu holda terminlar semantik jihatdan o'z ma'nosini saqlab qoladi. Lekin, o'zbek tiliga bu kabi atamalar, shaklan qisqartirilgan holda, ma'nosi o'zgartirilmay tarjima qilinadi. Misol uchun, 可持续发展旅游 kě chíxù fāzhǎn lǚyóu termini so'zma so'z tarjimada "barqaror rivojlanish turizmi" shaklida bo'ladi. Lekin, o'zbek tilida bu atama "barqaror turizm" shaklini olgan.

Bugungi kunda sohaga terminlarni tarjim qilishdagi muhim muammo deb hisoblash mumkin. So'zlarning bir tildan boshqa tilga kirishi va singishi, shunchaki oddiy jarayon emas, balki murakkab lingvistik va ijtimoiy-tarixiy sharoitlar bilan bog'liq qonuniyatdir. Tildan tilga so'z o'zlashishi uchun avalo, real sharoit lozim. Bunday sharoit tillarning o'zaro hamkorligi, ya'ni tillar orasidagi aloqalardir. Ekoturizm sohasiga oid terminlar yoki matnlarni o'zbek tilida ifodalashda quyidagi tarjima usullaridan foydalanilgan:

- kalkalash: to'liq kalka va yarim kalka;
- ekvivalent tarjima;
- transliteratsiya;
- izohli tarjima.

Kalkalash o'ziga xos murakkab jarayon bolib, unda asosan 3 ta hodisa kuzatiladi:

1. o'zga til ishtiroki;
2. o'z element ishtiroki;
3. o'zga til elementi ishtiroki.

Birinchi hodisaning mohiyati kalkalanuvchi materialning o'z til emas, o'zga tilniki ekanligidir. Ikkinchi hodisa o'zga materialning o'z qatlami imkoniyati asosida kalkalashdir. Uchinchi hodisa o'zga materialning o'zga til so'zlari bilan berilishidir.

Ekoturizm sohasiga oid tizimni mos kelmasligi natijasida muqobilsiz terminlar, ya'ni muqobilsiz termin birligiga o'zga davlat turizm sohasiga oid diskursida mavjud bo'lmagan realiyalarni kiritish mumkin. Izohli tarjima aslyatdagi biror so'z yoki so'z birikmaning tarjima qilinayotgan til leksikasida varianti yoki ekvivalenti mavjud bo'lmagan holatda, tarjima jarayonida uning izohi, ya'ni ushbu birlik ifoda etayotgan tushunchaning tasviri qo'llanilganda foydalaniladi. Ekoturizm terminologiyasini turli tillarga tarjima qilish masalalariga giziqish ekoturizm sohasiga oid terminlarining doimiy ravishda takomillashib borishiga xizmat qilmoqda. Terminlarning yildan yilga o'zgarishi va yangi terminlarning paydo bo'lishi fan, ta'lim, ishlab chiqarish va innovatsiya sohalarining taraqqiyoti bilan uzviy bog'liqdir. Ekoturizm sohasiga oid terminlarini tarjima qilish muammolarini organishning dolzarbligi, asosan, xalqaro aloqalarning rivojlanishi, mahalliy va xorijiy kompaniyalar o'rtasidagi hamkorlikni kengaytirish, shuningdek, ushbu sohada professional kadrlarni tayyorlash bilan bog'liq.[1]

Turizm terminologiyasi nuqtai nazaridan, affiksatsiya - bu so'zning ma'nosini o'zgartirish uchun unga prefiks yoki qo'shimchalar qo'shish jarayoni. Masalan, "turist" so'ziga "-ic" qo'shimchasini qo'shish orqali o'zgartirish kiritilib, biror narsaning turizm bilan bog'liqligini yoki unga xosligini bildiruvchi "turistik" yasalishi mumkin. Xuddi shunday, "turizm" so'ziga "eko-" prefiksi qo'shilishi mumkin bo'lgan "ekoturizm"ni yaratish mumkin, ya'ni tabiatni muhofaza qilish va atrof-muhitni muhofaza qilishga yordam beruvchi mas'uliyatli va barqaror turizm amaliyotini anglatadi.[2]

Affiksatsiya - bu tilda keng targalgan morfologik jarayon bo'lib, yangi so'zlarni yaratish yoki mavjud so'zlarning ma'nosini o'zgartirish uchun so'zga old qo'shimchalar, qo'shimchalar yoki infikslar qo'shishni o'z ichiga oladi. Turizm terminologiyasi kontekstida affiksatsiya ko'pincha turizm va sayohat bilan bog'liq faoliyatning xilma-xil va rivojlanib borayotgan xarakterini aks ettiruvchi yangi atamalarni yaratish uchun ishlatiladi.[3]

Masalan, "eko-" prefiksi odatda turizm va sayohatga oid so'zlarga qo'shib, atrof-muhitga zarar etkazuvchi yondashuvni bildiradi. Bu ekologik jihatdan mas'uliyatli va tabiiy resurslari tejaydigan barqaror turizm amaliyotiga e'tibor kuchayishiga mos keladi. "Ekoturizm" atamasi bunga misol bo'la oladi, ammo boshga atamalari ham shu tarzda o'zgartirish mumkin, masalan, "ekoturizm", "ekologik toza" va "ekologik sayohat".[4]

Xuddi shunday, "-turizm" qo'shimchasi "tibbiy turizm" yoki "pazandachilik turizmi" kabi turizmning o'ziga xos turlarini ifodalovchi otlar yasash uchun ishlatiladi."-ic" qo'shimchasi "turistik" yoki "nostaljik" kabi turizmga oid xususiyatlarni ifodalovchi sifatlarga qo'shilishi mumkin. Turizmga oid atamalarda keng qo'llaniladigan boshqa affikslarga "agro-" (qishloq xo'jaligi yoki qishloq joylariga tegishli), "geo-" (geografiya yoki geologiya bilan bog'liq) va "qorong'i" (o'lim yoki dahshatli manzillar bilan bog'liq) kiradi.

Umuman olganda, affiksatsiya turizm sohasida yangi terminologiyani yaratish va mavjud so'zlarning ma'nosini o'zgartirish uchun foydali vositadir. Prefikslar, qo'shimchalar va boshqa affikslarni asos so'zlar bilan birlashtirib, turizm mutaxassislari turizm va sayohat bilan bog'liq faoliyatning o'zgaruvchan tabiatini to'g'ri aks ettiruvchi yangi terminologiya yaratishi mumkin.[5]

Affiksatsiyadan tashqari tilda yangi so'z yasash, ma'noni o'zgartirish va birikma hosil qilishda keng qo'llaniladigan boshqa morfologik jarayonlar ham mavjud. Masalan, birikma ikki yoki undan ortiq so'zlarni birlashtirib, alohida so'zlarning ma'nosidan fargli ma'noga ega bo'lgan yangi so'z hosil qiladi. Qo'shma so'zlar turizm terminologiyasida ko'p qo'llaniladi, masalan, "sohil bo'yi", "aviafare", "yo'riqnoma", "pasport".

Reduplikatsiya ba'zi tillarda yangi so'zlarni yaratishda qo'llaniladigan yana bir morfologik jarayondir. Bu boshqa ma'noga ega bo'lgan yangi so'z yaratish uchun so'zning to'liq yoki bir qismini takrorlashni o'z ichiga oladi. Masalan, indonez tilidagi "mangga-mangga" atamasi "ko'p mango" degan ma'noni anglatadi, bu erda "mangga" so'zi ko'plikni bildirish uchun takrorlanadi. Turizm terminologiyasida reduplikatsiya misollari "heli-hiking" yoki "zip-zip" (zipline turlari uchun) ni o'z ichiga olishi mumkin.

XULOSA.

Bugungi kunda ilk muommolardan biri qaysi tildan tarjima qilinayotgan bo'lsa shu matndagi terminning ma'nosiga mos termini boshqa tildan tarjima qilishda topib bo'lmay qoladi. Bu katta qiyinchilik tug'diradi. Bundan avval kichik bir masalaga to'xtalib o'tish mumkin, o'zbek tiliga boshqa tillardan (ingliz tili) ilmiy ishlarda uchraydigan terminlarni tarjima qilish uchun o'zbek tilida yaratilgan sohaviy terminlarga oid qo'llanmalar mavjud emas, bo'lsa ham to'liq emas, bu esa tarjimon va til organuvchilari uchun terminlarni tarjima qilishda katta muommolarga sabab bo'ladi. Fikrimizcha, yuqoridagi masalalar orqali muommo paydo bo'lmoqda, bu muommo shuki, boshqa tildan tarjima qilinayotgan termin ona tilimizda shu so'zga mosi topilmagandan so'ng boshqa xorijiy so'zni o'z holicha (kalka) qabul qilinmoqda va o'sha so'zni tarjimasini ona tilda ko'radigan bo'lsak noto'g'ri ma'no bermoqda.

Xitoy tilida esa maʼnaviy jihatdan soʻzlar tajima qilinib, shu holda fanda foydalanilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ROʻYHATI (REFERENCES)

1. Исакова Е.М. Дискурс туризма и его составляющие // Иностранные языки : лингвистические и методические аспекты. 2016. —С 278-284
2. Н.Тухлиев, Т.Абдуллаева. Экологический туризм; сущность, тенденции стратегия развития. – Toshkent, 2006. 416-b.
3. Головин Б.Н., Кобрин Р.Ю. Лингвистические основы учения о терминах.-М., 1987.- 104с.
4. Шелов С. Д. Еще раз об определении понятия «термин»// Вест. Нижегородского университета Н.И. Лобачевского 2010.№4(2) с, 795-799.
5. Абдуллаева А.А. Лексика сферы международных отношений (на материале русского и узбекского языков): Автореф.дис филол. Наук.-Тошкент,2003.- 26 с.